

Implementasi Gotong Royong dalam Memperkuat Solidaritas dan Kemerdekaan Warga Perumahan Dea Mas Garden

Musmulyadin^a & Syatriawan Perdana Putra^{b*}

^aAkademi Komunitas Olat Maras, Jl. Raya Olat Maras, Pernek, Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, NTB 84316, Sumbawa Besar, Indonesia

^bAkademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Jl. Amir Hamzah No.11 Kr. Sukun, Mataram, Kota Mataram, NTB 83121, Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Gotong Royong
Kelompok Masyarakat
Pemberdayaan
Lingkungan

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Perumahan Dea Mas Garden yang berlokasi di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kegiatan pengabdian dilakukan atas dasar bahwa warga Perumahan Dea Mas Garden mengalami keresahan karena pipa air bersih yang mengalami penyumbatan, jalan masuk perumahan mengalami kerusakan parah, dan kerisauan akan adanya pencuri, serta hewan ternak masyarakat petani masuk ke lingkungan perumahan dikarenakan pintu gerbang yang tidak memiliki portal. Metode dan tahapan kegiatan pengabdian ini yaitu observasi dan unjuk kebersamaan dengan cara melibatkan semua unsur yang menetap di Perumahan Dea Mas Garden sesuai dengan kesepakatan ketika rapat bersama unsur Kepala Lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini digunakan metode PAR (*Participation Action Research*) yaitu sebuah pendekatan yang menuntut partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam sebuah kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan Gotong Royong. Fokus kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan melalui Gotong Royong pemasangan pipa saluran air, pembuatan portal, dan perbaikan jalan masuk untuk warga Perumahan Dea Mas Garden. Gotong Royong adalah salah satu langkah cerdas yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya yang berlaku untuk memerdekakan masyarakat dari persoalan kebutuhan aktivitas hidupnya. Akibat dari pengabdian ini warga perumahan menjadi merdeka dari beberapa persoalan yang kerap membuat tidak aman dan nyaman seperti air, jalan, dan portal keamanan. Artinya warga Perumahan Dea Mas Garden tidak lagi mengalami kekurangan pasokan air tiap rumah, masyarakat tidak lagi khawatir akan keamanan baik itu dari pencuri ataupun hewan ternak yang cenderung mencemari lingkungan perumahan.

ARTICLE INFO

Keywords:
Communal Work
Community
Empowerment
Environment

ABSTRACT

This service activity was conducted in the Dea Mas Garden Housing Complex located in the village of Pernek, Moyo Hulu Subdistrict, Sumbawa Regency. The service activity was initiated due to the residents' concerns over blocked clean water pipes, severely damaged access roads, worries about theft, and livestock from nearby farms entering the housing complex due to the lack of a proper gate barrier. The methods and stages of this service activity included observation and demonstration of unity by involving all residents of Dea Mas Garden Housing Complex, following agreements made during meetings with the neighborhood head. The PAR (Participation Action Research) method was employed, which is an approach demanding active community participation in research/service activities. The approach used in this service activity was Gotong Royong (communal work). The focus of this service activity was to address problems through Gotong Royong in installing water pipes, constructing a gate barrier, and repairing the access road for the residents of Dea Mas Garden Housing Complex. Gotong Royong is a smart approach that aligns with the prevailing social and cultural values to liberate the community from issues affecting their daily lives. As a result of this service activity, the residents became liberated from several issues that often compromised their safety and comfort, such as water supply, road conditions, and security barriers. Consequently, residents of Dea Mas Garden Housing Complex no longer face water supply shortages in each household, nor do they worry about security threats from theft or livestock contaminating the residential environment.

* Penulis korespondensi. Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Jl. Amir Hamzah No.11 Kr. Sukun, Mataram, Kota Mataram, NTB 83121, Mataram, Indonesia.

Alamat E-mail: syatriawanmawar1988@gmail.com (S.P. Putra).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12260734>

Diajukan 1 April 2024; Diajukan dalam bentuk revisi 5 April 2024; Diterima 16 April 2024

Tersedia secara online 17 April 2024

0000-0000/© 2024 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Perguruan tinggi adalah salah satu pelaksana hukum berupa undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi pengacu-pengontrol aktivitas seperti pendidikan. Di dalam undang-undang pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sementara itu, pengabdian masyarakat bagi kalangan akademisi adalah kegiatan implementasi hasil-hasil kerja akademis kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas meliputi masyarakat umum, industri, maupun para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah dan pusat (Zuly dalam Suryaningsih et al., 2015).

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi diamanatkan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003). Pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini, merupakan upaya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh akademisi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan oleh pemerintah dan para ahli adalah peningkatan peran dan fungsi perguruan tinggi yaitu dosen-nya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan secara aktif guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Akademi Komunitas Olat Maras, sebagai salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa, telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Perumahan Dea Mas Garden. Lokasi ini dipilih karena kedekatannya dengan Akademi Komunitas Olat Maras, memungkinkan efisiensi waktu, materi, dan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh warga Perumahan Dea Mas Garden meliputi saluran air bersih yang tersumbat, kerusakan jalan masuk, dan kurangnya keamanan akibat tidak adanya portal di gerbang perumahan. Kondisi ini menciptakan keresahan di kalangan warga, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menurunkan kualitas hidup mereka.

Kegiatan pengabdian dilakukan atas dasar warga Perumahan Dea Mas Garden mengalami keresahan karena pipa air bersih yang tersumbat, jalan masuk perumahan mengalami kerusakan parah, dan kerisauan akan adanya pencuri serta hewan ternak milik masyarakat petani masuk ke dalam lingkungan Perumahan Dea Mas Garden karena pintu gerbang perumahan tidak dipasang portal. Dari hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan keadaan, agar warga perumahan dapat menikmati aktivitas secara aman dan nyaman. Upaya yang dilakukan untuk gerakan pembaharuan keadaan tersebut adalah melibatkan unsur pendidikan tinggi yaitu dosen Akademi Komunitas Olat Maras dalam bentuk pengabdian yang berfokus pada gotong royong dengan segenap warga Perumahan Dea Mas Garden.

Kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh dosen dan warga Perumahan Dea Mas Garden berfokus pada penyelesaian permasalahan tersebut. Melalui kerja sama yang baik antara kedua belah pihak, permasalahan saluran air akan berhasil diatasi dengan penggantian pipa yang lebih besar dan perbaikan bak penampung air. Selain itu, portal keamanan dipasang untuk mencegah pencurian dan masuknya hewan ternak ke dalam lingkungan perumahan sebagai solusinya, serta perbaikan jalan masuk dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengimplementasikan nilai-nilai sosial dan

budaya yang sesuai dengan konteks lokal. Koentjaraningrat dalam Irfan (2017) menyatakan gotong royong sebagai salah satu nilai yang termuat dalam Pancasila, memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di era modern yang seringkali ditandai oleh individualisme dan globalisasi, menghidupkan kembali semangat gotong royong adalah langkah strategis untuk menjaga identitas budaya dan integritas sosial masyarakat Indonesia (Geertz, 1983).

Gotong royong merupakan nilai luhur dan warisan budaya Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, kerja sama, dan solidaritas sosial. Sejak lama, gotong royong telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan secara kolektif. Dalam konteks modern, nilai-nilai gotong royong masih sangat relevan, terutama dalam memperkuat solidaritas dan kemerdekaan komunitas, seperti yang terlihat pada kegiatan di Perumahan Dea Mas Garden.

Gotong royong itu sendiri merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang dipatenkan dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia yang memuat gotong royong. Untuk menciptakan persatuan bangsa, dapat dilakukan gotong royong yang mengadung arti yaitu bekerja (gotong) bersama (royong). Dampak positif gotong royong adalah merestorasi jati diri manusia atau suatu masyarakat seperti ramah, empati, sopan, dan santun. Secara budaya luhur bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang bersopan santun, ramah, empati dan gotong royong, namun hal tersebut perlahan-lahan tergerus kemudian menjadi egois, menganggap pendapat orang lain salah, merasa benar sendiri, dan lain-lain (Fithriyana, 2019).

Kondisi tersebut di-*trigger* oleh pola pikiran pribadi masing-masing seperti egois, menyalahkan orang lain berdalilkan perubahan zaman. Lebih lanjut, dampak buruk dari kecenderungan pola pikir pribadi seperti egois dan menyalahkan orang lain adalah jati diri dan daya hidup menjadi lenyap. Tidak hanya itu, suasana aktivitas sosial yang lengkap dengan tidak ada kepastian dapat memicu *social distrust* dan konflik sosial yang berujung pada *social disorder*.

Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai-nilai sosial, gotong royong sangat menjadi energi alternatif dalam mengkonklusikan segala persoalan aktivitas sosial sekaligus untuk mempertahankan nilai luhur bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia saat ini pelan tapi pasti akan tergerus oleh ide dan budaya asing dari luar Indonesia.

Gotong royong merupakan solusi alternatif yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Dengan menghidupkan kembali semangat gotong royong, kita tidak hanya memecahkan masalah-masalah praktis sehari-hari, tetapi juga mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar berupa masuknya ide dan budaya asing yang perlahan namun pasti mengikis nilai-nilai tradisional kita.

Dalam konteks ini, gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai benteng pertahanan budaya. Melalui gotong royong, kita dapat menjaga identitas dan integritas sosial bangsa, serta memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas tetap hidup dan relevan di tengah arus globalisasi yang terus menguat. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan dan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, demi kebaikan generasi sekarang dan yang akan datang.

Penelitian ini dimulai dengan langkah mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh warga Perumahan Dea Mas Garden, seperti pipa air bersih yang tersumbat, jalan rusak, serta kekhawatiran terhadap pencurian dan gangguan hewan ternak. Setelah permasalahan tersebut teridentifikasi, penelitian ini menganalisis peran gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, mengkaji bagaimana kolaborasi antarwarga dapat mengatasi kendala-kendala

praktis yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, penelitian ini menilai dampak dari implementasi gotong royong terhadap solidaritas dan kemerdekaan warga, mengevaluasi bagaimana kebersamaan dalam bekerja mampu meningkatkan rasa persaudaraan dan memperkuat kemandirian komunitas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini juga menyusun rekomendasi strategis untuk mempertahankan dan memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat modern, memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama tetap relevan dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari meskipun di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Keberhasilan kegiatan gotong royong tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga. Mereka menjadi lebih akrab, saling menolong, dan hidup dalam harmoni yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim (1984) yang menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan pondasi penting bagi keberlangsungan dan keharmonisan suatu masyarakat. Dalam konteks Perumahan Dea Mas Garden, gotong royong tidak hanya menjadi alat penyelesaian masalah, tetapi juga membangun solidaritas yang kuat dan meningkatkan kemerdekaan warga dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

2. Kajian Pustaka

2.1. Definisi Gotong Royong

Gotong royong merupakan konsep yang mendalam dan integral dalam budaya Indonesia, mencerminkan kerja sama dan solidaritas antar anggota masyarakat. Menurut Koentjaraningrat dalam Irfan (2017), gotong royong adalah kerja sama di antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu yang telah menjadi warisan budaya sejak lama.

2.2. Prinsip-prinsip Gotong Royong

Prinsip-prinsip gotong royong mencakup kebersamaan, saling membantu, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Kebersamaan berarti setiap anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan, sementara saling membantu menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya tentang bekerja sama tetapi juga tentang memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kesetaraan dalam gotong royong berarti semua anggota masyarakat dianggap sama pentingnya dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Tanggung jawab bersama menunjukkan bahwa hasil dari gotong royong adalah tanggung jawab bersama dan dinikmati oleh seluruh komunitas (Haryanto, 2014).

2.3. Gotong Royong dalam Konteks Sosial

Dalam konteks sosial, gotong royong memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Gotong royong membantu menciptakan jaringan sosial yang kuat di mana anggota masyarakat merasa terhubung dan saling bergantung. Ini memperkuat ikatan sosial dan membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai (Geertz, 1983).

2.4. Dampak Gotong Royong terhadap Solidaritas

Solidaritas sosial adalah salah satu dampak utama dari gotong royong. Melalui partisipasi dalam kegiatan gotong royong, anggota masyarakat belajar untuk bekerja sama, menghargai kontribusi satu sama lain, dan memperkuat rasa kebersamaan. Solidaritas yang dihasilkan dari gotong royong membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan dan masalah bersama-sama, menciptakan dukungan sosial yang kuat dan mengurangi konflik sosial (Durkheim,

1984).

2.5. Dampak Gotong Royong terhadap Kemerdekaan Warga

Kemerdekaan warga dalam konteks ini mengacu pada kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Gotong royong memperkuat kemerdekaan warga dengan memberikan mereka alat dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kolektif. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam komunitas, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Putnam, 2000).

2.6. Implementasi Gotong Royong dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Implementasi gotong royong dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada gotong royong mengutamakan pendekatan partisipatif di mana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta memperkuat kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil kegiatan (Zulys dalam Suryaningsih et al., 2015).

2.7. Relevansi Gotong Royong di Era Modern

Di era modern, nilai-nilai gotong royong menghadapi tantangan dari individualisme dan globalisasi. Meskipun demikian, gotong royong tetap relevan sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial yang kompleks. Nilai-nilai gotong royong dapat diperkuat melalui pendidikan, kebijakan publik, dan praktik-praktik komunitas yang mendorong partisipasi aktif dan kerja sama. Mempertahankan dan memperkuat gotong royong di era modern adalah penting untuk menjaga identitas budaya dan integritas sosial masyarakat Indonesia (Fithriyana, 2019).

3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang diterapkan agar sebuah kegiatan dapat dilaksanakan secara baik sesuai harapan. Maka dari itu, metode dan tahapan kegiatan pengabdian ini yaitu metode observasi dan unjuk kebersamaan dengan cara melibatkan semua unsur yang mendiami Perumahan Dea Mas Garden sesuai dengan kesepakatan ketika rapat bersama unsur Kepala Lingkungan Perumahan Dea Mas Garden. Metode observasi itu sendiri merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2013).

Kemudian, untuk melaksanakan kegiatan, metode yang digunakan adalah PAR (*Participation Action Research*) yaitu sebuah pendekatan yang menuntut partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam sebuah kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan gotong royong. Hal ini akan melibatkan masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga sekaligus menjadi subjek kegiatan seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, pengambil solusi dari masalah yang ada pada kegiatan (Mubarok, 2019). Akibatnya, memberdayakan masyarakat secara langsung sehingga tercipta dari-oleh-untuk masyarakat dalam proses kegiatan pengabdian masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Keterlibatan dalam Kegiatan Masyarakat

Gotong royong adalah salah satu nilai luhur budaya Indonesia yang menggambarkan semangat kebersamaan dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nilai ini masih relevan dan sangat diperlukan, terutama di era modern yang seringkali ditandai oleh individualisme. Salah satu contoh nyata implementasi gotong royong

adalah kegiatan yang dilakukan di Perumahan Dea Mas Garden, melibatkan dosen dari Akademi Komunitas Olat Maras.

Kegiatan gotong royong di Perumahan Dea Mas Garden adalah hasil kerja sama yang baik antara warga setempat dan dosen dari Akademi Komunitas Olat Maras. Kolaborasi ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh warga. Fokus utama kegiatan ini adalah menyelesaikan masalah saluran air, pembuatan portal keamanan, dan perbaikan jalan masuk.

Masalah utama yang dihadapi oleh warga Perumahan Dea Mas Garden adalah saluran air yang tersumbat dan aliran air yang tidak lancar. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan penggantian pipa saluran air yang sebelumnya berukuran 1/2 inch menjadi 1 inch. Selain itu, dilakukan pembersihan saluran dan perbaikan bak atau tandon penampung air untuk memastikan tidak ada kebocoran. Dengan tindakan ini, aliran air menjadi lebih lancar dan semua warga memperoleh pasokan air yang cukup.

Selain masalah air, warga juga menghadapi masalah keamanan dan gangguan dari hewan ternak yang berkeliaran. Untuk mengatasi ini, dibuat portal keamanan menggunakan kombinasi besi dan baja ringan yang dipasang di sekitar pos keamanan. Portal ini tidak hanya mencegah pencurian tetapi juga menjaga agar sapi dan kambing tidak masuk ke lingkungan perumahan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari kotoran hewan ternak.

Perbaikan jalan masuk juga menjadi fokus kegiatan gotong royong. Jalan yang rusak parah diperbaiki untuk memastikan akses yang lebih baik dan aman bagi warga. Dengan jalan yang diperbaiki, mobilitas warga menjadi lebih lancar dan nyaman, mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan.

Setelah serangkaian kegiatan gotong royong, hasilnya sangat memuaskan. Aliran air menjadi lancar, lingkungan menjadi lebih aman dan bersih, serta akses jalan yang lebih baik. Lebih dari itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan antarwarga. Mereka menjadi lebih akrab, saling menolong, dan hidup dalam harmoni yang lebih baik. Gotong royong tidak hanya menyelesaikan masalah praktis tetapi juga membangun solidaritas dan kebersamaan di antara warga.

Pengabdian melalui gotong royong di Perumahan Dea Mas Garden membuktikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama masih sangat relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah sosial. Dengan gotong royong, warga Dea Mas Garden berhasil merdeka dari masalah air, keamanan, dan akses jalan, serta membangun komunitas yang lebih solid dan harmonis. Gotong royong adalah langkah cerdas yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya Indonesia, memerdekakan masyarakat dari berbagai persoalan kebutuhan aktivitas hidupnya.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa implementasi gotong royong tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Melalui gotong royong, kita dapat menjaga identitas budaya kita dan memastikan bahwa semangat kebersamaan tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Gotong royong adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis, solid, dan merdeka dari berbagai masalah sosial.

4.2. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah upaya konkret yang dilakukan oleh suatu unsur perguruan tinggi yaitu dosen untuk meningkatkan hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kekerabatan dosen dengan masyarakat. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga menjadi kegiatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan sikap dosen dalam masyarakat agar terjadi *take and give*. Alasannya, perilaku orang dalam lingkup perguruan tinggi dengan perilaku masyarakat yang sangat heterogen itu

sangat berbeda baik dari cara kerja, pikiran, perilaku, sikap, dan pemahamannya terhadap sesuatu.

Melalui kegiatan pengabdian akan terjadi integrasi dan sinergisitas yang berkesinambungan. Hal tersebut sangat relevan dengan dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri yaitu diniatkan untuk membantu orang lain, walaupun pada akhirnya ternyata memberikan banyak hal juga kepada para pelaku pengabdian (Makarim, 2020). Menyikapi hal demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk interaksi sosial yang memiliki makna lebih luas yang salah satunya adalah memperkenalkan diri dengan masyarakat yang disebut juga dengan sosialisasi untuk menukar ide, mempelajari tingkah laku, dan peran seseorang dalam suatu komunitas manusia.

Seirama dengan hal tersebut, menurut Syarif (2017) sosialisasi adalah proses interaksi sosial di mana individu belajar dan mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Proses ini sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk memahami norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ia dapat berinteraksi dengan baik dan efektif dengan orang lain. Sosialisasi dimulai sejak dini dalam kehidupan seseorang, melalui keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan institusi sosial lainnya.

Melalui proses sosialisasi, individu tidak hanya belajar tentang peran sosial yang harus mereka jalani tetapi juga mengembangkan identitas diri dan rasa memiliki dalam komunitas mereka. Sosialisasi membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berkontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi tetapi juga berdampak pada kohesi dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Flashback untuk *feedback*, dalam sebuah pidato Bung Karno tanpa teks yang terjadi pada 1 Juni 1945 mengatakan bahwa saripati Pancasila ialah gotong royong, sehingga kuatnya gotong royong menandai kuatnya semangat Pancasila. Begitu pula dengan era Jokowi pada periode pertama mencetuskan Nawacita untuk mewujudkan nilai Pancasila yang bertujuan segala program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Jadi, kedua Presiden Indonesia tersebut dalam membangun kemakmuran rakyat berpondasikan kebersamaan masyarakat (gotong royong).

Mengacu pada kondisi yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa gotong royong adalah inti dari sebuah peradaban masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang berasaskan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada posisi tersebut gotong royong dikenal sebagai identitas luhur masyarakat Indonesia. Akan tetapi, masyarakat kini cenderung beralih pada artifisial intelegensi (kecerdasan buatan) yang melahirkan masyarakat menjadi bertindak instan.

Penyebab lain adanya kondisi tersebut karena terkikisnya rasa peduli bersama (individualisme), sibuk sendiri, tanggung jawab lain, rendahnya peran motivasi budaya, kurangnya peran penggerak masyarakat, dan selalu diacuhkan dengan rupiah. Di samping itu, krisis peradaban yang melanda masyarakat memaksa setiap mahluk untuk kembali pada kesejatan fitrahnya demi mengembalikan peri kehidupan kepada nilai-nilai keluhuran dan kearifan lokal yang menempatkan setiap mahluk dalam suatu rangkaian gerak orkestra kesemestaan yang penuh dengan semangat gotong royong (Uttunggadewa, 2022).

Selanjutnya dijelaskan pula semua unsur semesta saling berinteraksi dengan gotong royong menempatkan semua unsur sebagai subjek, tidak ada yang menjadi objek, dari kehidupan yang dilalui secara kolektif kolegal dalam ruang waktu dan peristiwa yang sama (Uttunggadewa, 2022). Meninjau pada rujukan tersebut menunjukkan bahwa gotong royong menekankan pada aktivitas bersama saling kerja sama, menikmati, dan merasakan kelelahan bersama tanpa ada yang menjadi lebih hebat atau sebaliknya. Alasannya, persoalan-solusi

dipikirkan-dilakukan secara bersama melalui musyawarah. Pemahaman tentang gotong royong tidak hanya sebatas pada kerja bareng melainkan juga adat istiadat berupa sikap tolong-menolong antar warga masyarakat yang terlihat pada berbagai jenis kegiatan sosial, baik berdasarkan hubungan kekerabatan dan tetangga maupun efisiensi dan kepraktisan yang berguna untuk kepentingan umum (Widaty, 2020).

Untuk menunjang kelancaran kegiatan gotong royong, nilai-nilai yang ada pada manusia harus semampu mungkin dapat dipahami oleh setiap orang yang melakukan gotong royong. Nilai-nilai tersebut berupa semangat keikhlasan, kemauan, solidaritas, toleransi dan kepercayaan yang bertujuan untuk meringankan masalah serta menambah hal positif dalam menyelesaikan pekerjaan (Amalia et al., 2021). Artinya bahwa masyarakat itu makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam interaksi sosial pertolongan, kerja sama dan gotong royong. Ketiga hal tersebut dasarnya dilakukan secara bersama-sama sebagai wujud dari solidaritas sesama makhluk sosial.

Solidaritas sosial itu sendiri memiliki makna yaitu suatu keadaan saling menguntungkan seperti saling percaya yang ada pada suatu komunitas sehingga tercipta saling bersahabat, menghormati, bertanggung jawab, membantu untuk kebutuhan sesama (Lawang, 1985). Selama ini, dalam aktivitas sosial ada yang dikenal dengan kerja bhakti dan tolong-menolong. Padahal, kerja bhakti dan tolong-menolong itu merupakan bagian dari jenis-jenis gotong royong.

Gotong royong tolong-menolong sendiri menuju pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar hunian, kegiatan persiapan pesta, perayaan, dan peristiwa bencana alam. Kemudian, gotong royong kerja bakti merupakan gotong royong untuk kepentingan umum atas dasar inisiatif warga setempat atau dipaksakan (Irfan, 2017). Pada posisi proses ini, masyarakat diberdayakan yang kemudian akan membentuk sebuah kekuatan komunitas yang "bersatu" sehingga mampu melintasi komunitas lainnya dalam satu bangsa guna mewujudkan peradaban kesejahteraan.

Statement yang selaras dengan ini yaitu Pranadji (2009), mengungkapkan bahwa gotong royong itu adalah pemberdayaan masyarakat karena bisa menjadi modal sosial (kebersamaan, saling percaya dan etika) untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Artinya, gotong royong itu yang secara konseptual memiliki nilai kerelaan dan kesadaran dari suatu individu untuk melakukan suatu pekerjaan demi kepentingan bersama.

Seperti yang telah tegaskan oleh penggagas modal sosial Fukuyama dalam Valadbigi dan Harutyunyan (2012), menyatakan bahwa modal sosial melekat pada nilai jujur dan percaya. Alasannya, dalam interaksi sosial terdapat nilai kepercayaan yang mengakar dalam budaya kehidupan seperti etika dan moral. Artinya, jika kejujuran menjadi pegangan dalam interaksi sosial maka komunitas telah menanamkan nilai moral untuk mengembangkan nilai kepercayaan pada sesama dalam komunitas itu.

Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya berlaku jujur dan menjaga kepercayaan sesama dalam lingkungan sosial supaya kegiatan gotong royong terlaksana dengan baik untuk kepentingan bersama. Pendorong gotong royong itu tidak hanya disebabkan oleh adanya pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban yaitu pengabdian kepada masyarakat. Namun gotong royong melalui pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan karena faktor-faktor pendukungnya, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tentu membutuhkan makhluk sosial lainnya, ikhlas dalam kebersamaan, kesadaran, integrasi kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Jika semua hal tersebut dapat dipahami-dilaksanakan, maka penghambat kegiatan gotong royong tidak akan ada lagi seperti paham individualisme dan perbedaan pendapat yang cenderung merusak kebersamaan sosial.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12260734>

5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Perumahan Dea Mas Garden merupakan salah satu kegiatan wajib perguruan tinggi Akademi Komunitas Olat Maras. Kegiatan pengabdian difokuskan dalam bentuk gotong royong agar warga Perumahan Dea Mas Garden merdeka dari beberapa persoalan kehidupannya seperti saluran air, jalan, serta ketertiban lingkungan perumahan. Pengabdian ini dilaksanakan bersama yaitu melibatkan warga Perumahan Dea Mas Garden. Tujuannya agar hubungan pendidikan tinggi dengan masyarakat tetap terjaga. Dari adanya kolaborasi yang telah dilakukan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan secara wujud dan nyata menyelesaikan permasalahan saluran air, pembuatan portal, dan perbaikan jalan masuk untuk akses warga Perumahan Dea Mas Garden secara baik. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan metode dan sistem kerja bersama atau disebut juga dengan gotong royong. Kegiatan pengabdian masyarakat selain menyelesaikan persoalan yang ada di warga Perumahan Dea Mas Garden, pengabdian juga berdampak pada yang lain yaitu munculnya nilai kebersamaan, saling tolong, saling percaya, dan kesadaran yang semua itu bermuara pada kepentingan bersama. Disamping itu pula, gotong royong yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk terus dilakukan karena dapat menumbuhkan kepercayaan, kebersamaan, dan peduli sosial yang sangat berguna untuk mengikis segala pengaruh modernisasi yang cenderung menciptakan pribadi yang egois, individual, praktis. Singkatnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan dalam gotong royong berkontribusi baik karena dapat menyelesaikan persoalan masyarakat seperti yang ada di warga Perumahan Dea Mas Garden.

Kegiatan gotong royong yang tertuang pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat berguna bagi masyarakat dan lingkungan karena memiliki nilai kebersamaan yaitu saling tolong-menolong untuk meringankan beban kerja ataupun beban yang lainnya seperti kondisi lingkungan yang tidak bersih, tidak nyaman, dan tidak aman. Selain itu, melalui gotong royong penataan lingkungan pun dapat dilakukan secara barengan mengingat hal tersebut adalah kepentingan bersama. Jadi, gotong royong perlu tetap dilestarikan karena dapat: 1) mencegah disintegrasi sosial karena kepentingan kelompok, golongan, dan pribadi; 2) meningkatkan solidaritas sosial manusia sehingga dapat menekan pengaruh pola hidup modern yang cenderung egois dan diskriminatif; 3) mempererat hubungan perguruan tinggi dengan sosial masyarakat, agar tercipta sinergisitas kedua unsur masyarakat tersebut; 4) pendidikan tinggi perlu memasyarakatkan kegiatan pengabdian yang bertopik ke-gotong royong-an karena hal tersebut pada saat ini masyarakat sudah cenderung melupakan warisan budaya bangsanya sendiri yang disebabkan oleh kooptasi budaya modern yang disebut dengan paham modernisme yang menganggap semuanya perlu dilakukan serba instan.

Apapun bentuk dan jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pendidikan tinggi melalui dosen yang berkonsentrasi pada gotong royong perlu ditingkatkan lagi yang artinya tidak hanya ditempat yang dekat dengan pendidikan tinggi itu sendiri, tapi juga harus dapat dilakukan ditempat-tempat yang jauh seperti di wilayah pinggir sungai, tepi gunung, pesisir pantai ataupun di bantaran pinggiran kota.

References

- Amalia, N., Siagian, N., Riani, L., Faradila, I., Wulandari, N., & Rambe, U. K. (2021). Keaktifan gotong royong berpengaruh meningkatkan interaksi sosial dan menumbuhkan rasa solidaritas di desa Siamporik. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 75-80. <https://ummaspule-journal.id/maspuljr/article/download/2052/620/>

- Durkheim, E. (1984). *The Division of Labor in Society*. London: The Macmillan Press. <https://anarch.cc/uploads/emile-durkheim/the-division-of-labor-in-society-1984.pdf>
- Fithriyana, E. (2019). Menumbuhkan sikap empati melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada sekolah berasrama. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 42-54. <https://media.neliti.com/media/publications/297038-menumbuhkan-sikap-empati-melalui-pendidikan-9c802a8c.pdf>
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books. https://monoskop.org/images/d/d9/Geertz_Clifford_Local_Knowledge_Further_Essays_in_Interpretive_Anthropology_1983.pdf
- Haryanto, J. T. (2014). Kearifan lokal pendukung kerukunan beragama pada komunitas Tengger Malang Jatim. *Jurnal Analisa*, 21(02), 201-213. <https://media.neliti.com/media/publications/41950-ID-kearifan-lokal-pendukung-kerukunan-beragama-pada-komunitas-tengger-malang-jatim.pdf>
- Irfan, M. (2017). Metamorfosis gotong royong dalam pandangan konstruksi sosial. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-10. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/14204/6868>
- Lawang, R. M. Z. (2004). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) Press.
- Makarim, F. H. (2020). Definisi pengabdian masyarakat. *Bakti Nusa Artikel Online*. <https://www.baktinusa.id/definisi-pengabdian-masyarakat/>
- Mubarok, R. (2019). Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Al-Rabwah*, 13(1), 27-44. <https://jurnal.staiskutum.ac.id/index.php/al-rabwah/article/view/11>
- Pranadji, T. (2009). Penguatan kelembagaan gotong royong dalam perspektif sosio budaya bangsa. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1), 61-72. <https://media.neliti.com/media/publications/69803-none-e232ce3a.pdf>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryaningsih, I., Ningsih, I. D. A., Prasetya, H., & Sayekti, I. C. (2015). Meningkatkan kemampuan berinteraksi dan menumbuhkan rasa gotong royong mahasiswa PGSD melalui pengabdian masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pendidikan Guru Sekolah Dasar UMS 2015*, 147-154. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/6009/14_lka%20Suryaningsih.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Syarif, J. (2017). Sosialisasi nilai-nilai kultural dalam keluarga: studi perbandingan sosial-budaya bangsa-bangsa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 7(1), 1-27. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/download/13256/10041>
- Uttunggadewa, R. D. M. (2022). *Negara Gotong Royong: Membuka Gerbang Kemerdekaan*. Komunitas Gugur Gunung. <https://fliphtml5.com/fretj/dogy/basic>
- Valadbigi, A., & Harutyunyan, B. (2012). Trust: the social virtues and the creation of prosperity by Francis Fukuyama. *Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus*, 1(1), 80-95. https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/scs/v1i1/f_0026836_22_565.pdf
- Widaty, C. (2020). Perubahan kehidupan gotong royong masyarakat pedesaan di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *PADARINGAN: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 2(1), 174-186. <https://ppip.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/article/download/1617/1288>